

Estimation de la déformation du ventricule gauche humain en utilisant la méthode des éléments finis

Rania Awadi¹, Narjes Benameur¹, Ramzi Mahmoudi^{2,3}, Salam Labidi¹

- 1 Université de Tunis El Manar, Institut supérieur des technologies médicales de Tunis, Laboratoire de recherche en biophysique et technologies médicales, Tunis 1006, Tunisie
- 2 Université de Monastir - Laboratoire Technologie Imagerie Médicale - LTIM-LR12ES06 Faculté de Médecine de Monastir - 5019 Monastir, Tunisie
- 3 Université Paris-Est, Laboratoire d'Informatique Gaspard-Monge, Unité Mixte CNRS-UMLV-ESIEE UMR8049, ESIEE Paris Cité Descartes, BP99, 93162 Noisy Le Grand, France

Résumé Les modèles biomécaniques du muscle cardiaque humain représentent un outil pratique pour le diagnostic et la planification du traitement spécifique de l'insuffisance cardiaque. Ces modèles permettent la caractérisation spécifique de diverses maladies impliquant le myocarde. L'objectif principal de ce travail était d'estimer la déformation du ventricule gauche (VG) chez des sujets sains et des sujets ayant subi un infarctus du myocarde en utilisant la méthode des éléments finis (EF) et plusieurs paramètres globaux pertinents extraits de données IRM. Notre contribution repose sur le développement d'un modèle biomécanique quasi-statique du VG, basé sur l'acquisition d'images par résonance magnétique (IRM) cardiaque. Les résultats obtenus montrent que la valeur moyenne de la déformation est de -1.16 ± 2 pour un sujet sain alors qu'elle est de $+0.9 \pm 0.02$ dans la région de l'infarctus. La méthode de modélisation a été validée en comparant les résultats obtenus par rapport à ceux de la littérature.

Mots clés Ventricule gauche, IRM cardiaque, modélisation, éléments finis.

Abstract Biomechanical models of the human left ventricle (LV) represent a practical tool for the diagnosis and planning of specific treatment of heart failure. These models allow for specific identification of various diseases that impact the myocardium. The main objective of this work was to estimate left ventricular deformation in healthy subjects and subjects with myocardial infarction using the finite element (FE) method and several relevant global parameters extracted from MRI data. Our contribution is based on the development of a quasi-static biomechanical model of the LV, based on the acquisition of cardiac magnetic resonance images (MRI). The results obtained show that the mean value of the deformation is -1.16 ± 2 for a healthy subject, whereas it is $+0.9 \pm 0.02$ in the infarct region. The modeling method was validated by comparing the obtained results with those in the literature.

Keywords: Finite Element, MRI, modelling, left ventricle.

1 Introduction

Les maladies cardiovasculaires sont l'une des principales causes de décès dans le monde. Ces maladies peuvent affecter les artères coronaires, le muscle myocardique ainsi que d'autres structures étroitement liées au cœur. Néanmoins, leur dépistage précoce est confronté à plusieurs obstacles notamment liés à la diversité des étiologies de ces pathologies ainsi qu'à l'architecture complexe du cœur [1].

L'infarctus du myocarde, également connu sous le nom de crise cardiaque, survient lorsque les cellules musculaires du cœur meurent en raison d'un manque d'oxygène. Elle survient lorsqu'une artère qui fournit l'oxygène au cœur se bouche ou se rétrécit, généralement parce qu'un morceau de plaque graisseuse se détache de l'artère et obstrue l'artère coronaire. La zone touchée ne peut plus se contracter correctement et les cellules du cœur qui n'ont pas assez d'oxygène meurent. Les cellules musculaires commencent à mourir environ quatre heures après le début de l'infarctus [2].

Les propriétés constitutionnelles du VG permettent de relier la structure et la fonction du myocarde. Les méthodes d'imagerie cardiaque telles que l'imagerie par résonance magnétique (IRM) permettent d'obtenir des informations supplémentaires nécessaires pour créer un modèle biomécanique, comme la géométrie et les structures environnantes [3].

Les modèles biomécaniques du myocarde humain sont des outils clés pour comprendre la fonction cardiaque et les maladies cardiaques. Ils sont basés sur la combinaison de données anatomiques, physiologiques et mécaniques pour décrire les propriétés mécaniques du cœur. Les modèles peuvent inclure la simulation de la contraction cardiaque, la circulation sanguine et la réponse du myocarde face à des perturbations mécaniques [4,5].

Les avancées en imagerie médicale, telle que la tomodensitométrie et l'imagerie par résonance magnétique, ont permis de collecter de nouvelles données pour la validation des modèles biomécaniques [6,7]. Ces modèles peuvent être utilisés pour évaluer les effets des traitements médicaux et chirurgicaux sur la fonction cardiaque [8].

Le comportement constitutif passif du myocarde est une étude importante pour comprendre la réponse mécanique du cœur aux différentes sollicitations. En utilisant des fonctions d'énergie hyperélastique pour décrire les propriétés mécaniques du myocarde, il a été modélisé en tant que matériau élastique fini incompressible transversalement isotrope [9] ou orthotrope [10,11].

Usyk et al. [12] ont utilisé des méthodes inverses pour estimer les paramètres de ces modèles constitutifs en comparant les résultats numériques obtenus par simulation à des données expérimentales. Les données expérimentales peuvent être obtenues par des tests mécaniques sur des échantillons de cœur isolé ou par la mesure de la déformation régionale du cœur entier [13]. Les résultats obtenus par ces modèles sont importants pour comprendre la fonction cardiaque et les maladies cardiaques [14,15]. Asner et al. [5, 16] ont proposé un modèle biomécanique du VG pour estimer les paramètres passifs et actifs tout au long du cycle cardiaque. Dans leur étude, Gao et al. [17] ont quantifié la déformation locale et la contrainte tout au long du cycle cardiaque et ont introduit un modèle d'éléments finis dynamique du ventricule gauche chez des sujets sains et des sujets atteints d'infarctus myocardique en utilisant la méthode de la frontière d'immersion.

Dans ce contexte, La mesure de la déformation myocardique est utile dans le diagnostic précoce de la dysfonction myocardique, en particulier dans la cardiotoxicité liée à la thérapie anticancéreuse, et les radiologistes devraient comprendre les principes physiques et les applications cliniques des techniques d'IRM de déformation cardiaque. La déformation myocardique est une mesure de la

déviations du myocarde, qui est un biomarqueur d'imagerie plus sensible aux maladies cardiaques que la fraction d'éjection ventriculaire couramment utilisée [18].

Ce travail a pour objectif principal d'estimer la déformation du ventricule gauche (VG) à l'aide de la méthode d'éléments finis (EF) et certains paramètres globaux pertinents extraits à partir des données IRM. Notre contribution repose sur le développement d'un modèle biomécanique quasi-statique du VG associés à des sujets sains et des sujets ayant un infarctus du myocarde à partir d'images IRM cardiaque. Nous créons tout d'abord la géométrie du ventricule gauche, la reconstruction de la surface en 3D. Les comportements passifs et actifs des matériaux et les limites ont été utilisés pour estimer la déformation du VG et l'évaluation clinique, c'est-à-dire les volumes télédiastoliques et télésystoliques.

Nous avons utilisé les paramètres d'un modèle constitutif de la loi de Fung transversalement isotrope définie à l'origine par Guccione et al. [10] pour les infarctus du myocarde [19].

2 Matériels et méthodes

2.1 Géométrie anatomique du ventricule gauche

Une étude d'imagerie par résonance magnétique cardiaque a été réalisée sur 5 sujets sains et 5 sujets ayant un infarctus du myocarde à l'Hôpital Militaire Principal d'Instruction de Tunis (HMPIT) à l'aide d'un appareil IRM 3 Tesla de la marque Siemens (Siemens Medical solution, Erlangen, Germany) en utilisant des séquences ciné-IRM avec une synchronisation rétrospective à l'ECG.

Pour chaque patient, des séquences ciné-IRM dans les trois plans de coupe (deux cavités, quatre cavités et petit axe) ont été réalisées. Pour identifier la région de l'infarctus du ventricule gauche du patient, une séquence supplémentaire de rehaussement tardif a été acquise environ 10 minutes après l'injection de contraste (Dotarem 0,2 mmol/kg de poids corporel) en utilisant une séquence d'écho de gradient rapide préparée par récupération d'inversion pondérée en T1 avec un temps d'inversion optimal du gadolinium (LGE) dans l'étude du patient.

Figure 1 : (a) La segmentation du VG, (b) la reconstruction de la géométrie du VG ; (c) le maillage tétraédrique.

2.2 Modélisation par éléments finis du ventricule gauche

Le myocarde, comme de nombreux autres tissus biologiques mous, est considéré comme un matériau incompressible dans les simulations. En raison de son architecture 3D complexe, le myocarde présente un comportement mécanique anisotrope et viscoélastique lorsqu'il est soumis à plusieurs charges mécaniques. Nous avons choisi la loi passive transversalement isotrope proposée par Fung [10] et qui dérive de la fonction de densité d'énergie de déformation ($\psi(E)$) suivante :

$$\psi(E) = \frac{C_0}{2} (e^{Q(E)} - 1) + \frac{1}{D} \left(\frac{(J^{el})^2 - 1}{2} - \ln(J^{el}) \right) \quad (1)$$

Où C_0 : est un paramètre passif linéaire, Q est une exponentielle et une fonction de la déformation de Green-Lagrange E , D détermine l'incompressibilité du matériau puisque le myocarde est quasi-incompressible ; dans ce travail, D est égal à 0,001 et J_{el} est un taux volumique élastique. L'équation de Q proposé par Guccione et al. [10] est la suivante :

$$Q = b_f E_{ff}^2 + b_t (E_{ss}^2 + E_{mm}^2 + E_{sn}^2 + E_{ns}^2) + b_{ft} (E_{fs}^2 + E_{sf}^2 + E_{fn}^2 + E_{nf}^2) \quad (2)$$

Où les préfixes f , n et s indiquent respectivement la fibre, la direction normale du feuillet et le feuillet. b_f , b_t et b_{ft} sont les constantes exponentielles transversalement isotropes.

Dans cette étude, nous avons utilisé les paramètres de Gerardo et al. [19] pour un patient ayant un infarctus du myocarde où C_0 était de 2.85 kPa et bf était 15. La simulation comprend deux étapes, diastole et systole, la pression télédiastolique (9 mmHg = 1,2 kPa) et la pression télésystolique 120 mmHg (16 kPa) ont été appliquées à la surface de l'endocarde. Les limites sont tracées en fonction de la base du VG en utilisant des coordonnées cylindriques. Tous les segments basaux sont fixés verticalement et la surface de l'endocarde est fixée angulairement.

3 Resultats et discussion

Le tableau 1 présente les caractéristiques cliniques du VG pour des sujets sains [20] et le sujet pathologique étudié : Les volumes télédiastolique et télésystolique, la fraction d'éjection du VG.

Les ventricules deviennent plus épais radialement, et plus courts en circonférence et en longueur à mesure que le cœur se contracte. La plupart des contraintes radiales sont positives tandis que la plupart des contraintes circonférentielles et longitudinales sont négatives. D'un point de vue quantitatif, le

cœur normal présente une distribution plus régulière des déformations et des contraintes. En outre, le cœur normal présente une déformation plus importante.

Tableau 1 : les caractéristiques cliniques des sujets sains et le sujet étudié.

Patients	Sujet sain (n=5)	Sujet ayant un infarctus du myocarde (n=5)
	Moyenne \pm SD	Moyenne \pm SD
Age (ans)	50 \pm 15	47 \pm 12
Sexe (H*/F)	4/1	2/3
FEVG* (%)	44 \pm 13	53 \pm 20
VTD* (ml)	86.4 \pm 45,5	68 \pm 10
VTS* (ml)	40.5 \pm 23,5	32 \pm 18

* H : Homme. F : Femme. VTD : Volume télédiastolique. VTS : volume télésystolique. FEVG : fraction d'éjection du ventricule gauche.

La figure 2 montre la distribution de la déformation systolique pour un sujet sain et pour un sujet ayant un infarctus du myocarde :

Figure 2 : distribution de la déformation systolique pour un sujet sain et pour un patient ayant un infarctus du myocarde.

Les résultats obtenus montrent que la valeur moyenne de la déformation est de -1.16 ± 0.04 pour un sujet sain. La déformation systolique moyenne est de $+0,9 \pm 0,02$ dans la région de l'infarctus. Une déformation systolique positive dans la région de l'infarctus est une conséquence de la destruction de la contraction active dans cette région.

Tableau 2 : Les valeurs de la déformation calculées pour des sujets sains et des sujets porteurs d'infarctus.

Déformation moyenne	Sujet sain	Sujet ayant un infarctus du myocarde
#1	-1.12	+ 0.91
#2	-1.18	+ 0.89
#3	-1.20	+ 0.90
#4	-1.17	+ 0.92
#5	-1.16	+ 0.89

De plus, la déformation systolique pour le sujet ayant un infarctus du myocarde est en accord avec d'autres modèles du VG, ce qui valide le modèle proposé. Les résultats de la déformation obtenus sont en bonne corrélation avec les données publiées. En particulier, dans Réf.[17] une étude sur des volontaires en bonne santé et sur un patient ayant un infarctus du myocarde. La valeur moyenne de la déformation est de $-0,19 \pm 0,04$ pour le modèle sain. Pour le modèle ayant un infarctus du myocarde, la déformation systolique moyenne est de $0,02 \pm 0,02$ dans la région de l'infarctus. La déformation systolique positive dans la région de l'infarctus est une conséquence de l'ablation de la contraction active dans cette région.

4 Conclusion

Dans cette étude, nous avons développé un modèle biomécanique du ventricule gauche en relation avec des sujets sains et des sujets ayant un infarctus du myocarde. Notre modèle intègre un modèle superélastique / hyperélastique basé sur la fonction de densité d'énergie de déformation de la loi passive transversalement isotrope Fung. Les données biomécaniques calculées ont été obtenues à partir d'images IRM cinématographiques. La méthode de modélisation a été validée en estimant la déformation clinique du VG. La valeur moyenne de déformation obtenue dans cette étude peut nous renseigner sur la gravité de l'infarctus du myocarde. Cependant, ces valeurs prédictives de la déformation cardiaque pourraient être mieux étudiées dans une population plus large de sujets sains et pathologiques.

Références

- [1] AL. Caforio, S. Pankuweit et al. Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Disease. *European Heart Journal*, 34(33), page 2636–2648, Septembre 2013.
- [2] A. Balingit et al. Acute myocardial infarction (heart attack). *Healthline Media: An International web site*, page 1-6, 09 novembre 2022.
- [3] N. Benameur, R Mahmoudi, EG Caiani et al. Assessment of the relationship between regional wall motion abnormality score revealed by parametric imaging and the extent of LGE with CMR. *Clinical Imaging*, 89, page 68-77, 2022.
- [4] R. Awadi, N. Benameur et al. Finite Element of Biomechanical Model of the Human Myocardium from a Cardiac MRI Images. *Proceedings of Seventh International Congress on Information and Communication Technology*, 464, page 1-3, 2022
- [5] L. Asner, M. Hadjicharalambous et al . Estimation of passive and active properties in the human heart using 3D tagged MRI. *Biomech Model Mechanobiol*, 15(5), page 1121–39, 2016.
- [6] D. Nordsletten, M. McCormick et al. Fluid–solid coupling for the investigation of diastolic and systolic human left ventricular function. *Int. J. Numer. Meth. Biomed. Eng.*, 12(3) page 1017–1039, 2010.
- [7] LC. Lee, M.Genet et al. Applications of computational modeling in cardiac surgery. *Journal of Cardiac Surgery*, 29(3), page 293–302, 2014.
- [8] J. Mayourian, DK. Ceholski et al. Physiologic, Pathologic, and Therapeutic Paracrine Modulation of Cardiac Excitation-Contraction Coupling. *PubMed*, 122(1), 2018.
- [9] JM. Guccione, AD. McCulloch et al. Passive material properties of intact ventricular myocardium determined from a cylindrical model. *J Biomech Eng*, 113(1), page 42–55, 1991.
- [10] JM. Guccione et al. Mechanism underlying mechanical dysfunction in the border zone of left ventricular aneurysm: a finite element model study. *Ann. Thorac. Surg*, 71(2), page 654–662, 2001.
- [11] GA. Holzapfel, RW. Ogden et al. Constitutive modelling of passive myocardium: a structurally based framework for material characterization. *Philos Trans A Math Phys Eng Sci* .367(1902), page 3445–75, 2009.
- [12] TP. Usyk, AD. McCulloch et al. Computational Methods for Soft Tissue Biomechanics. *Biomechanics of Soft Tissue in Cardiovascular Systems*, 441, 2003.
- [13] N. Walker. F. Burton et al. Mapping of epicardial activation in a rabbit model of chronic myocardial infarction. *J. Cardiovasc. Electrophysiol.* 18(8), page 862–868, 2007.
- [14] ET. Kichula, H. Wang, et al. Experimental and computational investigation of altered mechanical properties in myocardium after hydrogel injection. *Ann Biomed Eng.* 42(7), page 1546-1556, 2014.
- [15] S. Klotz, I. Hay et al. Single-beat estimation of end diastolic pressure-volume relationship: a novel method with potential for noninvasive application. *American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology*. 219(1), page 403–412, 2006.
- [16] L. Asner, M. Hadjicharalambous et al. Patient-specific modeling for left ventricular mechanics using data-driven boundary energies. *Comput Methods Appl Mech Eng*, 314, page 269–95, 2017.
- [17] H. Gao, D. Carrick et al. Dynamic finite-strain modelling of the human left ventricle in health and disease using an immersed boundary-finite element method. *IMA J Appl Math.* 79(5), page 978-1010, 2014.
- [18] PS. Rajiah et al. Myocardial Strain Evaluation with Cardiovascular MRI: Physics, Principles, and Clinical Applications. *RadioGraphics*. 42(4), page 1-2, 2022.
- [19] G. Rumindo, J. Ohayon et al. In vivo estimation of normal left ventricular stiffness and contractility based on routine cine MR acquisition. *Medical Engineering and Physics: Elsevier*, 85, 6-26, 2020.
- [20] R. Awadi, N. Benameur et al. A quasi-static biomechanical model of the human myocardium based on Cardiac Magnetic Resonance images. *Procedia Computer Science*. page 1-9, 2022.

